

KASBIY DEFORMATSIYA TUFAYLI AYBDORLIK XISSINING VUJUDGA KELISHI

Nodira Mamasadikova Olimovna

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada shaxsning chuqur xissiy kechinmalaridan bo'lgan aybdorlik xissi, o'spirinlik davrining muhim xususiyatlari, kasbiy deformatsiya va uning namoyon bo'lishi, kasbiy deformatsiyaga uchragan shaxsning holatlari yoritilgan. Mavzu yuzasidan aynan o'spirinlardagi kasbiy deformatsiya sabab yuzaga keladigan aybdorlik xissi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: o'spirinlik davri, aybdorlik xissi, kasbiy deformatsiya, status, noadekvat baholash, stress, depressiya.

Annotation: In the article, the feeling of guilt from the deep emotional experiences of the person, the important characteristics of adolescence, professional deformation and its manifestation, the cases of the person suffering from professional deformation are covered.

Key words: adolescence, guilt, professional deformation, status, inadequate assessment, stress, depression.

Bugungi kunda aybdorlik xissining shakllanishi va uning yuzaga keltiradigan oqibatlari psixologik hodisa sifatida soha mutaxassislarida qiziqish uyg'otmoqda. Aybdorlik xissi xorij olimlari tomonidan o'rganib kelinayotgan bo'lsada, ammo aynan o'spirinlardagi kasbiy deformatsiya tufayli kelib chiqadiagn aybdorlik xissi hozirgacha to'liq o'rganilmagan. Bu esa o'z navbatida bo'lajak mutaxassislarda yetarli ma'lumotlar bo'lmasligiga, jamiyatda o'z statusiga ega bo'lishga intilayotgan o'spirinlarda kasbiy deformatsiyaning erta sodir bo'lib, kasbiy so'nish holatlarini yuzaga chiqarmoqda.

Shaxsning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi, tanlagan kasbida muvaffaqiyat qozonishi va shu kasbi orqali Vataniga naf keltirishi uning kasbidan qoniqishiga bog'liq hisoblanadi. Inson kasbidan qoniqishi uchun esa avvalo tanlagan kasbini yaxshi ko'rishi, uni rivojlantirib borishda yuzaga keladigan tashqi va ichki xususiyatlarni ham bartaraf etishi lozimdir. Kasbiy faoliyat jarayonida yuzaga keladigan obyektiv va subyektiv noqulaylik va bosimlarni bartaraf etolmaslik shaxsda aybdorlik xissini paydo qiladi.

Aybdorlik tuygʻusi psixologik komplekslar ichida yengib oʻtish qiyin boʻlgan xissiyotidir. Uning kuchi yengil masʼuliyat hissidan tortib vijdon azobigacha boʻlishi mumkin.

Professor Nishanova, “Aybdorlik individ tomonidan uning uchun ahamiyatli boʻlgan axloq normalarining buzilishi orqali yuzaga keladi”, deb taʼrif beradi [1].

Aybdorlik tuygʻusi – odam qilgan biror xatti-harakat bajarganida yoki qilmagan yomon ishi haqida oʻylaganida ham, uni yomonligini tan olib, bu xatti-harakat yoki xayol uchun oʻz shaxsiyatidan xafa, norozi yoki hatto nafratda boʻlish holatidir [2].

Shaxsda aybdorlik xissi oʻzidagi ayrim salbiy xis-tuygʻulari, oldiga qoʻygan maqsadlariga erishmaganida, tashqi va ichki sabablar tufayli istaklaridan voz kechganida, xatti-harakatlari natija bermaganida, yaqinlariga befarq munosabatda boʻlganida, boshqalar uchun yordam bermaganida hamda kimningdur xohish-istaklarini bajarganida, xattoki maqsadiga erishganida ham namoyon boʻladi [5]. Masalan, shaxs oldiga qoʻygan maqsadiga erishadi, ammo unda oʻtkazib yuborilgan vaqt va imkoniyatdan yanada unumli foydalana olmagan uchun yoki qoʻygan maqsadini chin dildan xohlab emas, balki atrofdagilarga nimalarga qodirligini koʻrsatib qoʻyish, kimligini isbotlash uchun tanlangan boʻladi. Shu sababdan ham erishilgan yutuqdan rohat xissi tuyulmaydi.

Oʻspirinlik davrining muhim xususiyatlaridan biri bu tanlangan sohalari yoki kasblarida yangiliklar qilishga intilish, jamiyatda oʻz oʻrniga ega boʻlishga intilish motividir. Shu munosabat bilan oʻspirinlar kasb yoki hunarni turli xususiyatlar asosida tanlashadi. Ayrim oʻspirinlar qiziqishlari tufayli kasb tanlashsa, ayrimlari esa oilaviy anʼanalar asosida, ayrimlari moddiy va jamiyatdagi mavqei yuzasidan, yana bir toifalari esa oʻrtoqlariga qoʻshilib tasodifan tanlashadi. Natijada esa bir muncha vaqt oʻtgandan soʻng kasbiy faoliyatda, tanlangan sohasida turli ijtimoiy va psixologik holatlarga olib keladi.

Oʻzining kasb tanlash boʻyicha taqdirini tasodifan hal etish murakkab kechinmalarga, tanlangan kasbi sohasida ikkilanishlarga, ogʻir ichki nizolarga olib kelishi mumkin. Bu esa yigit va qizlar uchun ham, jamiyat uchun ham katta zarar keltiradi [3].

Oʻspirinlarning kasbiy faoliyatlari davomida yuzaga keladigan mazkur holatlar ularda kasbida kashfiyotlar qilishga toʻsqinlik qilish bilan bir qatorda kasbiy deformatsiyani ham paydo qiladi.

Kasbiy deformatsiya lotincha “deformat” soʻzdan olingan boʻlib “buzilish” degan maʼnoni bildiradi [4]. Bu kasbning tashqi va ichki noqulaylik, bosim ortishi natijasida fikrlashdagi buzilishlar hisoblanadi.

Kasbiy deformatsiya bu mehnat vazifalarining xaddan ortiq ortib ketishi natijasida yuzaga keladigan psixologik disoriyentatsiyadir.

Inson ishlashni xohlamasligi yoki xaddan ortiq ishchanligi har kim uchun meyor hisoblanmaydi. Mazkur holat kasbiy deformatsiya natijasi ham bo'lishi mumkin. Bunga uzoq vaqt bir joyda bir xil muhitda ishlash, ish uslubining o'zgarishligi, bilim va tajribalarini takomillashtirib bormaslik, yangiliklar kiritmaslik, dam olish vaqtlarining mazmunli tashkil etilmasligi sabab bo'ladi.

Kasbiy deformatsiyaga uchragan shaxsning fikrlashi va muloqot munosabatlarida ham o'zgarishlar bo'ladi [6]:

1. Hamkasblarini o'z oilasidek xis qiladi. Barcha muammolari, xis holatlarini ular bilan baham ko'radi. Hamkasblarining muammolarini ham o'zi hal qilishga kirishib ketadi.

2. Ish joyiga xaddan tashqari fidoiylik ko'rsatadi. Faoliyat ko'rsatayotgan korxonasi yoki tashkilotida qanday muammo bo'lmasin mehnati bilan, moddiy imkoniyatlarini bilan yordam ko'rsatadi. Agarda fidoiylik ko'rsatmasa yomon xodimga aylanib qolishi natijada ishidan, ish joyidan ayrilishi mumkinligidan qo'rqadi.

3. Dam olishning yo'qligi. Korxonasi yoki tashkilotining rivoji, yuksalishi uchun dam olish vaqtlari va kunlari ham mehnat qiladi. Ta'tilga chiqish vaqtlari kelganda ham ish joyining rivojini o'ylab bundan voz kechadi. Ishdan tashqari boshqa qiziqishlari va sevimli mashg'ulotlari bilan shug'ullanmaydi, ba'zan nimalarga qiziqishini bilmaydi ham.

4. Shaxsiy hayotining yo'qligi. Ish joyi va muassasiga kirishib ketgan, hamkasblarini o'z oilasidek qabul qilib ulardan emotsional qoniqish olib turgan xodimga shaxsiy hayoti qiziqirmaydi. Bunday shaxs o'zining shaxsiy maqsadlarining ish joyining maqsad va rejalariga aralashtirib yuboradi. Oila qurishi, shaxsiy hayotini yo'lga qo'yishi kerakligini bilsada buni muhim darajada deb hisoblamaydi. Oilasi bor bo'lsa ham ish vazifalariga uyiga olib kelib bajaradi. Yaqinlariga vaqt ajratishi, ular bilan muloqot qilishi kerak bo'lgan vaqtda ham ishi va vazifalari haqida o'ylab, ular bilan band bo'ladi.

Shaxsning kasbiy deformatsiyaga uchragani quyidagi hollarda namoyon bo'ladi [7]:

1. Emotsional (hissiy charchash). Uzoq vaqt davomida kechirilgan stresslar sabab bo'ladi. Natijada esa charchoq xis va jismoniy chekinishga olib keladi.

2. Kasbiy identifikatsiya. Mazkur holatda kasb shaxs identifikatsiyasining bir qismiga aylanib qoladi. Bunda shaxs hamma narsaga o'z kasbi xususiyatlariga xos

tarzda fikrlashadi va xatti-harakat qilishadi. Hayotining boshqa jabhalarida real fikr yuritisha olishmaydi. Xattoki bu oila a'zolari va yaqinlariga bo'lgan munosabatlarida ham samimiylilik o'rnini kasbiy fikrlash va xatti-harakatlar egallaydi.

3.Ma'naviy va axloqiy buzilishlar. Ko'pincha axloqiy va ma'naviy buzilish natijasida ro'y beradigan holatlar bilan ishlovchi mutaxassislar ayrim hollarda o'zlari ham me'yorga zid ishlarni amalga oshirishadi.

4.Tor fikrlash. Faqatgina kasbiy faoliyatiga juda ko'p e'tibor qaratishi natijasida mutaxassisligidan boshqa biron masalaga kengroq nuqtai nazar bilan qaray olishmaydi.

5.Professional tarafkashlik. Mazkur holatda insonlarni guruhga ajratish ro'y beradi.Kasbiy faoliyatidan kelib chiqib insonlarni avval uchratgan,muloqot qilgan, munosabatga kirishgan insonlarni ma'lum bir toifaga ajratishadi. Hamkasblari bilan ham bu kabi toifaga ajratib munosabat qilishadi. Bu esa ularning qarorlari, aloqalari, mijozlari va hamkasblari bilan bo'ladigan munosabatga ta'sir qiladi.

O'spirinlardagi kasbiy deformatsiya tanlagan sohalari orqali jamiyatda o'z o'rniga, ya'ni statusiga ega bo'lish xohishidan kelib chiqadi. Z.Nishonovanning ta'kidlashicha, o'spirinlar tanlagan sohalari yoki kasblarida juda katta yangiliklar, kashfiyotlar qilgilari keladi, lekin asta-sekinlik bilan yangilik va kashfiyotlar qilish uchun ularda bilim va tajriba yetishmayotganligini, buning uchun ko'proq o'qish va o'rganishlari kerakligini anglay boshlaydilar [7].

Kasbiy faoliyat bilan shug'ullanish davomida o'z statusiga ega bo'lish, mehnat jamoasidagi hamkasblariga hamda rahbarga ishtiyoqi sabab o'spirinlar xaddan ortiq mehnat qilishadi. Dam olish vaqtlarida ham ko'proq ishlab, ko'proq pul topish orqali ehtiyojlarini qondirishga intilashadi. Qo'yilgan maqsadlarga tezroq erishish xohishi ishning tub mohiyatiga yetmasdan bajarish xatolarga olib keladi. Bajarilgan ishdagi xatolar, noto'g'ri yondashuvlar, fikrlash doirasining keng emasligi, hayotiy va amaliy tajribalarining yetishmasligi rahbardan tanbeh olishiga olib keladi.

O'spirinlarning ayrimlarida esa hamkasblarini o'z oilasidek xis qilib ularning muammolariga aralashib ketishi holati ro'y beradi. Hamkasbining muammosi deb o'ylanib yuradi,qanday qilib hal qilish ustida bosh qotiradi. Yordam berish uchun esa ba'zan uning aybini bo'yniga oladi ham.

Tanlagan kasbi orqali o'z statusiga ega bo'lishni maqsad qo'ygan o'spirinlarning ayrimlari oila qurish, shaxsiy hayotni yo'lga qo'yishga qiziqmay qo'yishadi yoki ortga surishadi. Atrofdagi tengqurlarining oila qurayotgani ham ularni tashvishlantirmay qo'yadi. O'zga jins vakillari haqida o'ylash, ular bilan tanishish kasbiy karyeraga xalaqit beradi, ishdan chalg'itadi,juftim haqida yoki

munosabatlarimiz haqida o‘ylasam bajarayotgan ishida xatolarga yo‘l qo‘yishim mumkin” deb hisoblashadi.

Tadqiqotchi I.A.Belikning fikriga ko‘ra, aybdorlik xissi 19-23 yoshlardagi insonlarda boshqa odamlarni xafa qilish yoki ular uchun muhim bo‘lgan odamlarning umidlarini oqlamaslik bilan bog‘liqdir [8].

O‘spirinlarda uchraydigan kasbiy faoliyat bilan bog‘liq aybdorlik xissi ularning nafaqat shaxsiy hayotlariga, jamiyatdagi o‘rnilariga, balki shaxs sifatida yuksalishlariga ham salbiy ta‘sir etadi. Tanlagan kasbidagi muvaffaqiyatsizlik, atrofdagilarning umidlarini oqlolmaslik, tanbehlar, jazolanishi, ishdan haydalishi, ko‘p mehnat qilish evaziga munosib taqdirlanmaslik, nohaqliklar, daromadining bajarayotgan ish hajmiga nisbatan kamligi, kimlarningdir tavsiyasi asosida qiziqmasdan kasb tanlashi sabab yuzaga keladi. O‘spirin kasbidan sovib ketadi. Shu kasbini tanlagani uchun o‘zini ayblaydi. Mazkur kasbni tanlashini tavsiya berganlar, ishdan sovishiga, ishdan ketishiga sabab bo‘lgan shaxslar, birga ishlagan hamkasblari, rahbari, xattoki yaqinlarini ham aybdor qilishni boshlaydi. Ketgan vaqtiga, sarflagan energiyasiga, ko‘rsatgan fidoiyliklariga achinadi. O‘ziga bo‘lgan bahosi tushib ketadi. Bo‘lib o‘tgan holatlarga vaqtida munosib javob qilolmagani uchun o‘zini yomon ko‘radi. Agar men shu kasbga yoki sohaga kirmaganimda, shu ishda ishlamaganimda hozir shu holatga tushmasdim, bekor shuncha vaqtim ketdi. Dam olmasdan ishlabmana, meni qanday insonligimni, mutaxassisligimni bilishmadi. Agarda shu inson bo‘lmaganida men hozir ishlayotgan bo‘lardim. Korxonaga yoki tashkilotga qancha foyda keltirdim, yangiliklar qildim. Men sabab o‘shish bo‘ldi kabi o‘ziga noadekvat baho berish o‘zining xatolarini, kamchiliklarini ko‘rishga yo‘l bermaydi. Kelajak uchun yangi maqsadlar qo‘yish, harakatlarni bajarishga to‘sqinlik qiladi. Shaxslararo munosabatlarda atrofdagilardan xafa bo‘lish, qanchalar yaxshi inson ekanligini bilishmagani uchun ayblash, yuzaga kelgan vaziyat sabab stress va xattoki depressiya holatlarini yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, o‘spirinlikdagi kasbiy deformatsiya o‘spirin shaxsida barvaqt kasbiy so‘nish holatlarini, jismoniy va psixik muammolarni yuzaga keltirmasligi uchun ota-onasi, ustozlari, ta‘lim tizimi va mehnat jamoasining maqsadi uning ruhiy kamolotini o‘ylash bo‘lishi lozim. Kamolga yetayotgan o‘spirin shaxshini nimaga qiziqishi bor, kasb tanlashidan maqsadi nima, stressogen vaziyatlarda o‘zini qanday tutish kerakligini o‘rgatib borilishi zarur. Kasbiy faoliyati yuzasidan oliy ta‘limda ta‘lim olayotgan bo‘lsa ustozlari tomonidan darslar va amaliyot davrlarida kasbning e‘tiborli jihatlari va qiyinchiliklari, xato qilishi mumkin bo‘lgan jarayonlar tushuntirilishi lozim hisoblanadi. Mehnat jamoasida faoliyat

yuritayotgan bo'lsa rahbar va jamoa a'zolarini undan kasbiy faoliyatdagi yutuqlarni talab qilayotganda uning yosh xususiyatlarini, tajribasining kamligi, o'z o'rniga ega bo'lishga intilish uchun yangiliklar qilishga oshiqishini inobatga olishlari, xatolari uchun jazoni og'irlashtirmasliklarini bilishlari zarur. Shundagina biz har tonlama yetuk shaxsni jamiyat uchun ta'minlagan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. Nishonova tahriri ostida "Psixologik xizmat". T.: 2012
2. Z. Nishonova tahriri ostida "Rivojlanish psixologiyasi". T.: 2019
3. Djurakulova D. F. "Aybdorlik xissiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar"
<https://cyberleninka.ru>.
4. Каширская И.К. "Особенности переживания чувства вины как социальной эмоции у студентов". М.: 2002
5. Badritdinova, M. (2015). TA" LIM JARAYONIDA IDROKGA XOS KOGNITIV USLUB SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. Ilmiy axborotnoma.
6. Badritdinova, M. B. (2019). HE DEVELOPMENT OF METAMETHODS ASSOCIATED WITH COGNITIVE METHODS. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(6), 483-489.
7. Badritdinova, M. B., & Rustamova, T. N. (2021). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEVELOPMENT OF THINKING IN STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Science and Education, 2(2), 331-337.
8. Xalimjanovna, A. M. (2022). Raising a Child and Preparing Him for Social Life in the Works of Our Great Scientists. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(5), 38-41.
9. Асранбоева, М. Х. (2017). Противодействия стресс-факторам в процессе педагогической деятельности. Теория и практика современной науки, (1 (19)), 67-70